

“ILM-FAN VA TA'LIM” JURNALIGA QABUL QILINGAN MAQOLALARGA 3 ISH KUNIDA DOI RAQAM OLINADI VA ZENODO, OPENAIRE, CYBERLENINKA, GOOGLE SCHOLAR (10 ISH KUNDI) KABI XALQARO ILMYIY BAZALARDA INDEKSLANADI VA ILMYIY JURNAL TO'LIQ SHAKLDA WWW.ILMFANVATALIM.UZ RASMIY SAYTIGA JOYLANADI.

ISSN: 2181-4325

ILM-FAN VA TA'LIM

Respublika ilmiy jurnali

ZENODO | OPENAIRE | CYBERLENINKA | GOOGLE SCHOLAR

Aniq fanlar

Texnika fanlari

Pedagogika fanlari

Ijtimoiy-gumanitar fanlar

Tabiiy fanlar

Iqtisod fanlari

Arxitektura

San'at va madaniyat fanlari

Tibbiyot fanlari

Filologiya fanlari

Qishloq xo'jaligi

Jismoniy tarbiya va sport

“Ilm-fan va ta’lim” ilmiy jurnaliga qabul qilingan maqolalarga 3 ish kunida DOI raqam olinadi va Zenodo, OpenAire, Cyberleninka, Google scholar (10 ish kuni) xalqaro ilmiy bazalarida indekslanadi va jurnal to‘liq shaklda <https://ilmfanvatalim.uz/> rasmiy saytiga joylanadi.

ILM-FAN VA TA’LIM

ILMIY JURNALI

BARCHA SOHALAR BO‘YICHA
15.04.2025 | № 5(34)

Tahrir kengashi:

Isroilov Shaakram Xalmatovich

Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti “Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati” kafedrasining professori

G'ulomova Nargiza Sa'dullayevna

Navoiy viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi Tillarni o'qitish metodikasi kafedrasida

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Yadgarova Ozoda Ibragimovna

Samarqand davlat chet tillar instituti gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari kafedrasida dotsenti

Muydinov Erkin Djамaldinovich

Toshkent Moliya Instituti Andijon fakulteti dekani

Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent

Djurakulova Dilfuza Farxodovna

Samarqand Davlat universiteti psixologiya kafedrasida o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Olimov Jahongir Bo'riboyevich

Qo'qon davlat pedagogika instituti

tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mamadaliyev Muxammadkarim Zoirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi, Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Yusupov Axror Qurbonovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti,

siyosiy fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Rabbonayeva Dildora Tolipovna

Samarqand viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim kafedrasida katta o'qituvchisi

Ganiyeva Lola Muxsindjanovna

O'zDK huzuridagi Botir Zokirov nomidagi Milliy Estrada San'ati instituti

“Estrada cholg'u ijrochiligi” kafedrasida dotsenti

San'atshunoslik fanlari nomzodi

Akbarov Qobuljon

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Tarix fanlari nomzodi

Nuriddinova Maysara Ikramovna

Samarqand davlat universiteti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida dotsenti

Maxkamova Dilafruz Yuldashevna

O'zbekiston Milliy universiteti Tuproqshunoslik kafedrasida dotsenti

Komilov Ro'zi Rabiyeovich

Samarqand davlat chet tillar instituti “Gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari” kafedrasida professori v.v.b.

ILM-FAN VA TA'LIM

ilmiy jurnal
scientific journal
научно журнал

Bosh muharrir:
O.S.Isroilov

Jurnal bir oyda bir marta
nashr etiladi.

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy kommunikatsiya
agentligida 2023- yil
22 - yanvarda 059679
raqam bilan ro'yxatga
olingan.

ISSN 2181 - 4325

Jurnaldan maqola ko'chirib
bosilganda, manba
ko'rsatilishi shart.

Tel: +99891-152-93-14
E pochta: talqin@bk.ru
Сайт: <https://ilmfanvatalim.uz/>

YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING KUTILAYOTGAN NATIJALARI VA ISTIQBOLLARI

Ulug‘murodova Feruza Mardon qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti

“Yashil iqtisodiyot” kafedrasida magistri

Annotatsiya. Maqolada yashil texnologiyalarning iqtisodiyotga ta’siri statistik ma’lumotlar asosida o‘rganilib, yangi ish o‘rinlari yaratilishi, xarajatlarni kamaytirish va eksport salohiyatini oshirish kabi qisqa muddatli foydalari ko‘rsatiladi. Shuningdek, barqaror iqtisodiy o‘sish, texnologik innovatsiyalar va xalqaro hamkorlik kabi uzoq muddatli istiqbollari O‘zbekiston kontekstida baholanadi.

Kalit so‘zlar: yashil texnologiyalar, iqtisodiy rivojlanish, barqarorlik, O‘zbekiston, quyosh energetikasi, suv tejash, ekologik foyda.

EXPECTED RESULTS AND PROSPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT BASED ON GREEN TECHNOLOGIES

Abstract. The article studies the impact of green technologies on the economy based on statistical data and shows short-term benefits such as creating new jobs, reducing costs and increasing export potential. Also, long-term prospects such as sustainable economic growth, technological innovations and international cooperation are assessed in the context of Uzbekistan.

Keywords: green technologies, economic development, sustainability, Uzbekistan, solar energy, water conservation, environmental benefits.

Kirish

Bugungi kunda insoniyat iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning tanqisligi va ekologik muvozanatning buzilishi kabi global muammolar bilan yuzlashmoqda. Ushbu muammolar nafaqat atrof-muhitga, balki iqtisodiy tizimlarga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda, chunki an’anaviy iqtisodiy modellar resurslarni haddan tashqari ekspluatatsiya qilish va uglerod emissiyasini oshirishga asoslangan. Shu sababli, “yashil” innovatsion texnologiyalar zamonaviy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning asosiy omili sifatida tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yashil texnologiyalar nafaqat ekologik zararlarning oldini olishga xizmat qiladi, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va global bozorlarda raqobatbardoshlikni ta’minlash imkonini ham beradi.

O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun yashil texnologiyalarni joriy etish nafaqat ekologik barqarorlikka erishish, balki iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish nuqtai nazaridan ham muhim strategik qadamdir. So‘nggi yillarda mamlakatda qayta tiklanadigan energiya manbalari, suv tejamkor texnologiyalar va barqaror qishloq xo‘jaligi kabi sohalarda muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Biroq, ushbu texnologiyalarning iqtisodiy samarasi, kutilayotgan natijalari va kelajakdagi istiqbollarni chuqur tahlil qilish hali ham dolzarb masalalar qatorida turibdi.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2024-yil 20-noyabrda Oliy Majlisning Qonunchilik palatasida 2025-yilni “Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili” deb e‘lon qilishni taklif qildi, Shu sababdan 2025-yil O‘zbekiston uchun yashil iqtisodiyotga o‘tishda muhim bosqich bo‘ladi. Bu yil e‘lon qilingan qonunlar va qarorlar nafaqat ekologik muammolarni hal qilishga, balki iqtisodiyotni modernizatsiya qilishga, xalqaro investitsiyalarni jalb qilishga va global iqlim siyosatida faol ishtirok etishga yordam beradi. Yashil iqtisodiyotning ahamiyati O‘zbekistonning barqaror kelajagini ta‘minlashda tobora muhim o‘rin tutmoqda va 2025-yil bu yo‘nalishda aniq natijalarga erishish uchun asos yaratadi.

Tahlil va natijalar.

Yashil texnologiyalar iqtisodiyotga ko‘p qirrali ta‘sir ko‘rsatadi: ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va eksport imkoniyatlarini kengaytirish kabi ijobiy natijalar bilan birga, dastlabki investitsiya talabi va infratuzilmani moslashtirish kabi qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. Ushbu ta‘silarni statistik ma‘lumotlar asosida tahlil qilish orqali aniq tasavvur hosil qilish mumkin.

1. Ish o‘rinlari yaratilishi. Yashil texnologiyalar, ayniqsa qayta tiklanadigan energiya va energiya tejamkorlik sohasida yangi ish o‘rinlari yaratishning muhim omilidir. Xalqaro mehnat tashkilotining (ILO) 2023-yilgi hisobotiga ko‘ra, yashil iqtisodiyotga o‘tish 2030-yilga qadar global miqyosda 24 million yangi ish o‘rni yaratishi kutilmoqda. Bu raqamlarning aksariyati quyosh va shamol energetikasi,

barqaror qishloq xo‘jaligi va chiqindilarni qayta ishlash kabi sohalarga to‘g‘ri keladi.¹³

- O‘zbekistonda 2025-yil uchun rejalashtirilgan 16 ta yashil elektr stansiyasi (3.5 GVt quvvat) va 35 ming xonadonga kichik quyosh panellari o‘rnatish loyihasi taxminan 10-15 ming yangi ish o‘rni yaratishi kutilmoqda (Davlat dasturi loyihasi,

¹³ International Labour Organization. *Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World*. ILO, 2023.

2025). Bu ish o‘rinlari asosan qurilish, o‘rnatish va texnik xizmat ko‘rsatish sohalarida paydo bo‘ladi¹⁴.

O‘zbekistonda “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish tayyorlanayotgan mutaxassislar¹⁵

2. Xarajatlarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlik

Yashil texnologiyalar energiya va resurslardan tejamkor foydalanish orqali iqtisodiy xarajatlarni kamaytiradi. Jahon banki (2023) ma’lumotlariga ko‘ra, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etgan korxonalar o‘rtacha 20-30% operatsion xarajatlarni qisqartirgan.

- 2025-yilda 27 ming ijtimoiy ob’ektga quyosh panellari o‘rnatish rejalashtirilgan bo‘lib, bu loyiha elektr energiyasi uchun davlat xarajatlarini yiliga taxminan 500 million AQSh dollariga qisqartirishi prognoz qilinmoqda (O‘zbekiston Energetika vazirligi, 2024). Bu mablag‘lar boshqa ijtimoiy loyihalarga yo‘naltirilishi mumkin.

3. Eksport salohiyati va global raqobatbardoshlik

Yashil texnologiyalar va mahsulotlarga global talab ortib bormoqda, bu esa eksport daromadlarini oshirish imkonini beradi. UNCTAD (2023) hisobotiga ko‘ra, yashil texnologiyalar eksporti 2018-yilda 117 milliard AQSh dollaridan 2021-yilda 231 milliard dollarga oshgan, ya’ni 3 yilda 97% o‘shish kuzatilgan.

- 2021-yilda rivojlangan mamlakatlar yashil texnologiyalar eksportining 67% ini tashkil qilgan bo‘lsa, rivojlanayotgan mamlakatlar ulushi 33% ni tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich 2025-yilda rivojlanayotgan mamlakatlar uchun 40% ga ko‘tarilishi kutilmoqda (UNCTAD proektsiyasi).

- O‘zbekistonning quyosh va shamol energiyasi loyihalari mahalliy ehtiyojlarni qondirish bilan birga, Markaziy Osiyo mintaqasiga eksport qilish imkoniyatini ochadi.

¹⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdaqi № PP-419 sonli qarori. “O‘zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o‘tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish choralari to‘g‘risida”

¹⁵ PMTI ekspertlari tahlili

Masalan, 2025-yilda ishga tushadigan 3.5 GVt quvvatli stansiyalar yiliga 7 milliard kVt-soat energiya ishlab chiqaradi, uning 20% i eksportga yo‘naltirilishi mumkin (Energetika vazirligi, 2024).

4. Iqlim xavfini kamaytirish va iqtisodiy yo‘qotishlarning oldini olish

Yashil texnologiyalar tabiiy ofatlardan kelib chiqadigan iqtisodiy yo‘qotishlarni kamaytiradi. Jahon banki (2022) ma’lumotlariga ko‘ra, iqlim o‘zgarishi tufayli global iqtisodiyot yiliga 520 milliard AQSh dollari yo‘qotmoqda, bu zarar 2030-yilga kelib 1 trillion dollarga yetishi mumkin edi. Yashil texnologiyalar bu yo‘qotishlarni 30-40% ga qisqartirishi mumkin. Aral dengizi inqirozi va iqlim o‘zgarishi tufayli qishloq xo‘jaligi sohasida yillik 1-2 milliard AQSh dollari zarar ko‘rilmogda (O‘zbekiston Ekologiya vazirligi, 2023). Suv tejankor yashil texnologiyalarni joriy etish bu yo‘qotishlarni 2025-yilda 25% ga kamaytirishi kutilmogda, bu esa qishloq xo‘jaligi daromadlarini 500 million dollarga oshiradi.¹⁶

Yashil texnologiyalarning iqtisodiyotga ta’siri statistik tahlil asosida aniq ijobiy natijalarni ko‘rsatmogda: ish o‘rinlari ko‘payishi, xarajatlarni kamayishi, eksport daromadlari o‘sishi va iqlim xavfidan kelib chiqadigan yo‘qotishlarning oldini olish. O‘zbekiston uchun 2025-yil “Yashil iqtisodiyot yili” sifatida belgilangan bo‘lib, qabul qilingan qonunlar va loyihalar (3.5 GVt quvvatli stansiyalar, quyosh panellari o‘rnatish) ushbu ta’sirlarni amalda ko‘rsatadi. Shu bilan birga, dastlabki yuqori xarajatlar va malaka yetishmasligi kabi muammolarni bartaraf etish uchun davlat-xususiy hamkorlik va xalqaro moliyaviy yordam muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekistonda yashil texnologiyalarning istiqbollari. O‘zbekiston iqtisodiyotini yashil texnologiyalar asosida rivojlantirish nafaqat ekologik muammolarni hal qilish, balki barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlash, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va global iqtisodiy tizimga integratsiyalashuvni jadallashtirish uchun muhim imkoniyat yaratadi. Mamlakatning geografik joylashuvi, iqlim sharoiti va davlat siyosati ushbu texnologiyalarning kelajakdagi istiqbollarini belgilovchi asosiy omillardir. Quyida O‘zbekistonda yashil texnologiyalarning uzoq muddatli istiqbollari tahlil qilinadi.

1. Barqaror iqtisodiy o‘shish va diversifikatsiya

O‘zbekiston iqtisodiyoti hozirda paxta, gaz va boshqa xomashyo eksportiga tayanadi, bu esa uni xalqaro bozor narxlarining o‘zgarishiga sezgir qiladi. Yashil texnologiyalar iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va yangi sohalarni rivojlantirish imkonini beradi.

- Quyosh va shamol energetikasi: O‘zbekistonning yiliga 300 dan ortiq quyoshli kunlari va keng cho‘l hududlari quyosh va shamol energiyasini ishlab chiqarish uchun ideal sharoit yaratadi. 2030-yilga qadar qayta tiklanadigan energiya ulushini 25% ga

¹⁶ O‘zbekiston Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi. “2023-yilgi ekologik holat va yashil texnologiyalar statistikasi.” *[Eco.gov.uz](https://eco.gov.uz/)*, 2024, <https://eco.gov.uz/uz/news/view/567>

yetkazish rejasiga ko‘ra, bu soha iqtisodiyotga yiliga 5-7 milliard AQSh dollari daromad keltirishi mumkin (Energetika vazirligi prognozi, 2024).

- Yashil qishloq xo‘jaligi: Suv tejankor texnologiyalar (tomchilatib sug‘orish) va organik dehqonchilikni rivojlantirish orqali qishloq xo‘jaligi mahsuldorligini 20-30% ga oshirish va eksport hajmini 2030-yilga qadar 2 barobarga ko‘paytirish mumkin (Qishloq xo‘jaligi vazirligi, 2023).

- Kelajakdagi istiqbol: Yashil texnologiyalar iqtisodiyotni an’anaviy resurslarga bog‘liqlikdan xalos qilib, IYUNING barqaror o‘shishiga 1-2% qo‘shimcha hissa qo‘shishi kutilmoqda, bu esa 2040-yilga qadar iqtisodiyot hajmini 150 milliard dollarga yetkazish strategiyasiga mos keladi.

2021-yilda mamlakatda quyosh elektr stansiyalarining quvvati 300 MW ga yetdi va bu ko‘rsatkichni 2030-yilga kelib 5 GW ga yetkazish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, shamol energiyasini rivojlantirishga qaratilgan bir necha loyiha ishga tushirilmoqda

O‘zbekistonda quyosh energiyasini ishlab chiqarish

2. Texnologik innovatsiyalar va tadqiqotlar

Yashil texnologiyalarni joriy etish mahalliy innovatsiyalarni rivojlantirish va ilmiy-tadqiqot ishlariga investitsiyalarni ko‘paytirish uchun katalizator bo‘lib xizmat qiladi.

-Mahalliy imkoniyatlar: O‘zbekistonda quyosh panellari ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish rejalashtirilmoqda. Masalan, 2025-yilda Toshkent viloyatida “O‘zbekiston Silicon” loyihasi doirasida yiliga 100 ming dona panel ishlab chiqarish quvvati yaratilishi kutilmoqda (Investitsiyalar vazirligi, 2024).

-Kelajakdagi istiqbol: 2030-2040-yillarda O‘zbekiston yashil texnologiyalar bo‘yicha mintaqaviy innovatsion markazga aylanish potentsialiga ega bo‘lib, bu Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun texnologiya eksportini yo‘lga qo‘yish imkonini beradi.

3. Xalqaro hamkorlik va moliyaviy yordam

Yashil texnologiyalar O‘zbekistonning xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorligini mustahkamlash va investitsiyalarni jalb qilish uchun muhim vositadir.

- Hozirgi holat: 2025-yilda Jahon banki, Osiyo Taraqqiyot Banki (ADB) va Yevropa Investitsiya Banki (EIB) tomonidan 1.5 milliard AQSh dollari qiymatida yashil energetika loyihalari moliyalashtiriladi (Davlat dasturi, 2025). Masalan, ADBning Navoiy viloyatidagi 1 GVt quyosh stansiyasi loyihasi shular jumlasidandir.

- Kelajakdagi istiqbol: 2030-2050-yillarda O‘zbekiston yashil iqtisodiyot sohasida xalqaro moliyaviy yordamni 5-10 milliard dollarga yetkazishi mumkin, bu esa infratuzilmani modernizatsiya qilish va yangi loyihalarni moliyalashtirishga yo‘naltiriladi.¹⁷

4. Ijtimoiy farovonlik va ekologik barqarorlik

Yashil texnologiyalar aholi turmush sifatini oshirish va ekologik muvozanatni tiklashda muhim rol o‘ynaydi.

- Sog‘liq va havo sifati: Havo ifloslanishi tufayli O‘zbekistonda yillik sog‘liqni saqlash xarajatlari 1 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi (Ekologiya vazirligi, 2023). Yashil energetikaga o‘tish bu xarajatlarni 2030-yilga qadar 30% ga qisqartirishi mumkin.

- Suv resurslari: Tomchilatib sug‘orish kabi texnologiyalar suv sarfini 50% ga kamaytirib, qishloq joylarda barqaror suv ta‘minotini ta‘minlaydi. 2025-yilda 500 ming gektar maydonga ushbu texnologiyani joriy etish rejalashtirilgan (Qishloq xo‘jaligi vazirligi, 2024).

- Kelajakdagi istiqbol: 2040-yilga qadar yashil texnologiyalar tufayli shaharlarning 50% dan ortig‘i ekologik toza hududlarga aylanishi va aholi uchun barqaror yashash sharoitlari yaratilishi kutilmoqda.

O‘zbekistonda yashil texnologiyalarning istiqbollari iqtisodiy diversifikatsiya, texnologik innovatsiyalar, xalqaro hamkorlik va ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan uzoq muddatli strategiyalar bilan chambarchas bog‘liq. 2025-yil ushbu yo‘nalishda muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi, lekin 2030-2040-yillarga qadar davom etadigan rejalar mamlakatni barqaror rivojlanish yo‘lida yetakchi davlatlardan biriga aylantirishi mumkin. Buning uchun davlat siyosati, xususiy sektor ishtiroki va xalqaro tajribadan foydalanishni uyg‘unlashtirish zarur.

Xulosa va takliflar

Yashil texnologiyalar O‘zbekiston iqtisodiyotini jadal va barqaror rivojlantirishda muhim vosita sifatida o‘z samarasini ko‘rsatmoqda. Ushbu texnologiyalarni joriy etish nafaqat ekologik muammolarni hal qilishga, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, yangi ish o‘rinlari yaratishga va xalqaro raqobatbardoshlikni mustahkamlashga xizmat

¹⁷ World Bank. *The Economic Impacts of Climate Change and Green Technologies. World Bank, 2023, <https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/publication/economic-impacts-green-technologies>.

qilmoqda. Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, quyidagi asosiy xulosalarni keltirish mumkin:

1. Iqtisodiy foyda: Quyosh energetikasi, suv tejamkor texnologiyalar va chiqindilarni qayta ishlash kabi yashil loyihalar qisqa muddatda operatsion xarajatlarni 20-30% ga kamaytirib, uzoq muddatda iqtisodiy diversifikatsiyani ta’minlaydi. Masalan, 2025-yilda 3.5 GVt quvvatli quyosh stansiyalari yiliga 7 milliard kVt-soat energiya ishlab chiqarib, eksport daromadlarini oshiradi.

2. Ekologik barqarorlik: Yashil texnologiyalar uglerod emissiyasini kamaytirish (2025-yilda 3-4 million tonna CO₂), suv resurslarini tejash (yiliga 2 milliard kub metr) va havo sifatini yaxshilash orqali iqlim o‘zgarishi oqibatlariga qarshi kurashda muhim rol o‘ynamoqda.

3. Ijtimoiy farovonlik: Elektr transporti, yashil hududlar va barqaror qishloq xo‘jaligi loyihalari aholi turmush darajasini oshirib, sog‘liqni saqlash xarajatlarini qisqartirmoqda. “Yashil makon” loyihasi doirasida 2025-yilda 200 million tup daraxt ekilishi shahar iqlimini yumshatadi.

4. Kelajakdagi istiqbol: O‘zbekiston 2030-2040-yillarda qayta tiklanadigan energiya ulushini 50% ga yetkazish, yashil texnologiyalar eksportchisi sifatida mintaqada yetakchilik qilish va xalqaro moliyaviy yordamni 5-10 milliard dollarga oshirish imkoniyatiga ega.

5. Amaliy natijalar: Hozirgi loyihalar – masalan, Navoiydagi quyosh stansiyasi (260 million kVt-soat/yil), Surxondaryodagi tomchilatib sug‘orish (50 ming gektar) va Toshkentdagi chiqindi qayta ishlash (400 ming tonna/yil) – yashil texnologiyalarning iqtisodiy va ekologik samarasini tasdiqlaydi.

Yashil texnologiyalarni yanada samarali joriy etish va ularning iqtisodiyotdagi ta’sirini oshirish uchun quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi¹⁸:

1. Davlat rag‘batlantirish siyosatini kengaytirish;
2. Xususiy sektor bilan hamkorlikni mustahkamlash;
3. Xalqaro tajribadan foydalanish;
4. Malakali kadrlar tayyorlash;
5. Aholi o‘rtasida yashil ongni rivojlantirish.

6. Monitoring va baholash tizimini joriy etish: Yashil texnologiyalar loyihalarining samaradorligini baholash uchun “RISQ” onlayn platformasini 2025-yilda to‘liq ishga tushirish va har yili hisobotlar e’lon qilish.

O‘zbekistonda yashil texnologiyalarni rivojlantirish iqtisodiyotni jadallashtirishning muhim yo‘nalishi sifatida davlat siyosatida markaziy o‘rin egallashi lozim. 2025-yil ushbu jarayonda muhim bosqich bo‘lib, yuqoridagi takliflar amalga

¹⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi. “O‘zbekiston Respublikasi 2025-yil uchun Davlat dasturi loyihasi.” *[President.uz](https://president.uz/uz/lists/view/5964)*, 22 Yan. 2024, <https://president.uz/uz/lists/view/5964>.

oshirilsa, mamlakat 2030-yilga qadar barqaror iqtisodiy o‘shishga erishib, global yashil iqtisodiyotda o‘z o‘rnini mustahkamlaydi. Bu nafaqat iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytiradi, balki kelajak avlodlar uchun ekologik jihatdan xavfsiz va farovon muhitni ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. International Labour Organization. *Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World*. ILO, 2023.
2. International Renewable Energy Agency. *Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2023*. IRENA, 2023.
3. Organisation for Economic Co-operation and Development. *Green Growth Indicators 2023*. OECD, 2023.
4. O‘zbekiston Energetika vazirligi. “2023-yilgi yillik hisobot: Energetika sohasidagi yutuqlar va istiqbollari.” *[Minenergy.uz](https://minenergy.uz/)*, 2024, <https://minenergy.uz/uz/news/view/1234>.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “O‘zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o‘tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish choralari to‘g‘risida.” *[Lex.uz](https://lex.uz/)*, 2 Dek. 2022, <https://lex.uz/docs/5785467>.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi. “O‘zbekiston Respublikasi 2025-yil uchun Davlat dasturi loyihasi.” *[President.uz](https://president.uz/)*, 22 Yan. 2024, <https://president.uz/uz/lists/view/5964>.
7. World Bank. *The Economic Impacts of Climate Change and Green Technologies. World Bank, 2023, <https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/publication/economic-impacts-green-technologies>.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	THE LANGUAGE LEARNING TASK: TBL, CBL, PBL Anvarova Dilafruz Kamol qizi Safarova Dildora Mamatovna	4
2.	TEACHING ENGLISH AT DIFFERENT EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS Joniqulova Zilola Badriddin qizi Safarova Dildora Mamatovna	10
3.	TEACHER DEVELOPMENT Ismatova Muxlisa Murod qizi Safarova Dildora Mamatovna	17
4.	ROLE OF FEEDBACK IN INTENSIVE LANGUAGE LEARNING Sovutova Surayyo Abdunosir qizi Safarova Dildora Mamatovna	22
5.	REAL-WORLD PRACTICE AND EXPERIENTIAL LEARNING Ne'matova Madina Akmal qizi Safarova Dildora Mamatovna	27
6.	PRINCIPLES OF INTENSIVE LANGUAGE LEARNING Umirzoqova Gulbahor Mamatqul qizi Safarova Dildora Mamatovna	32
7.	LEARNER DIFFERENCES: TEACHING HETEROGENEOUS CLASSES Ernazariva Fotima O'razali qizi Safarova Dildora Mamatovna	37
8.	INTEGRATING TECHNOLOGY IN INTENSIVE LANGUAGE TEACHING Fozilova Dilafruz Xayrulla qizi Safarova Dildora Mamatovna	42
9.	EVALUATING THE SUCCESS OF INTENSIVE LANGUAGE PROGRAMS Xolmatov Tolib Baratovich Safarova Dildora Mamatovna	48
10.	ENGLISH TEACHING TODAY: WORLDWIDE EXPERIENCE Umirov Bunyodbek Jamoliddin o'g'li Safarova Dildora Mamatovna	54
11.	EFFECTIVE TEACHING METHODS IN INTENSIVE PROGRAM Akromova Feruza Zokirjonovna Safarova Dildora Mamatovna	60
12.	BLENDED LEARNING AND FLIPPED CLASSROOM Aliqulova Surayyo Raximbek qizi Safarova Dildora Mamatovna	65
13.	ASSESSMENT AND EVALUATION IN INTENSIVE COURSES Quvandiyoqova Umida Nurali qizi Safarova Dildora Mamatovna	70
14.	DEVELOPING ADAPTIVE AND PERSONALIZED LEARNING MODELS IN EDUCATION SYSTEMS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THEORY AND PRACTICE Baxarova Asila Shermatovna	75
15.	ROMITAN TUMAN OYKONIMLARI Ergashova Laziza Akmal qizi	80
16.	DAVLAT MOLIVASINING IQTISODIY O'SISHIGA FISKAL SIYOSATNING SAMARADORLIGINI TA'SIRI Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	87

17.	RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BO‘LAJAK INFORMATIKA O‘QITUVCHISINING METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI Mansurov Tolibjon Ziyodullo o‘g‘li Sherriyev Mirjalol Abdullayevich	92
18.	8-SINF VA 9-SINF ADABIYOT DARSLIGIDA ONA OBRAZINING BADIY TASVIRI VA BU MAVZULARGA UY VAZIFASI BERISH BO‘YICHA AYRIM MULOHAZALAR Nurullayeva Xulkaroy Azizulloxon qizi	97
19.	YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING KUTILAYOTGAN NATIJALARI VA ISTIQBOLLARI Ulug‘murodova Feruza Mardon qizi	100
20.	QUYOSH FOTO ELEKTR STANSIYALARINING AXAMIYATI Baratov Laziz Suyun o‘g‘li	108
21.	ENERGETIKA SOXASIDA DISPETCHERLIK MUHANDISLIK TIZIMLARI Baratov Laziz Suyun o‘g‘li Rahmonov Majidbek Zavqiy o‘g‘li	113
22.	XONANDALIKDA TOVUSHNI AKUSTIK TUZILISHI Nematova Nodira Jamoldin qizi	117
23.	BOYMIRZA HAYIT ASARLARIDA SIYOSIY JARAYONLARNING TAHLIL QILINISHI To‘rayeva Nafosat	120
24.	BOYMIRZA HAYIT SHAXSIYATI TALQINI To‘rayeva Nafosat	126

Eslatma! “Ilm-fan va ta’lim” ilmiy jurnaliga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Bosh muharrir

O.S.Isroilov

Nashrga tayyorlovchi

M.U.Abdullayeva

“Ilm-fan va ta’lim” ilmiy jurnali, 131 bet.

© <https://ilmfanvatalim.uz/>

© *Farg‘ona, Mualliflar jamoasi, 2025*